

УКРАЇНА

ПАТЕНТ

НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

№ 157809

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

Видано відповідно до Закону України "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі".

Зареєстровано в Державному реєстрі України корисних моделей 27.11.2024.

Директор
Державної організації «Український
національний офіс інтелектуальної
власності та інновацій»

О.П. Орлюк

- (21) Номер заявки: **u 2024 00973**
- (22) Дата подання заявки: **26.02.2024**
- (24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: **28.11.2024**
- (46) Дата публікації відомостей про державну реєстрацію та номер Бюлетеня: **27.11.2024, Бюл. № 48**

- (72) Винахідники:
**Мінко Олександр
Миколайович, UA,
Шевченко Валентина
Володимирівна, UA,
Дунєв Олексій
Олександрович, UA**
- (73) Володілець:
**НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
"ХАРКІВСЬКИЙ
ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ",
вул. Кирпичова, 2, м. Харків 2,
61002, UA**

(54) Назва корисної моделі:

ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

(57) Формула корисної моделі:

Повітряний фільтр, що містить прямокутний корпус із роз'ємною кришкою, в якому розташовані перфоровані фільтрувальні касети, які складаються із рамки та перфорованих фільтрувальних пластин з різною перфорацією та різним розміщенням цієї перфорації в просторі, які розміщені послідовно за напрямком руху атмосферного повітря, який відрізняється тим, що на нижній основі кожної фільтрувальної касети виконано напівциліндричний отвір з дзеркально відображеною різьбою на стінках та на нижній частині корпусу повітряного фільтра, крім того верхня частина рамки фільтрувальної касети містить плоску прорізь для забезпечення монтажу/демонтажу перфорованих пластин, при цьому вищезгадані напівциліндричні отвори утворюють різьбовий канал, в який встановлено вісь з різьбою та маховиком для ручного обертання, а на верхній основі фільтрувальної касети виконаний наскрізний перевернутий Т-подібний отвір, в який встановлено аналогічну за геометрією перевернуту Т-подібну направляючу рейку, яка закріплюється на роз'ємній кришці корпусу повітряного фільтра таким чином, щоб при обертанні згаданої осі відбувалось переміщення перфорованих фільтрувальних касет у просторі повітряного фільтра вздовж перевернутої Т-подібної направляючої рейки і змінювалась відстань між цими касетами у напрямку руху атмосферного повітря.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
Державна організація
«Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій»
(УКРНОІВІ)

Цей паперовий документ ідентичний за документарною інформацією та реквізитами електронному документу з електронним підписом уповноваженої особи Державної організації «Український національний офіс інтелектуальної власності та інновацій».

Паперовий документ містить 2 арк., які пронумеровані та прошиті металевими люверсами.

Для доступу до електронного примірника цього документа з ідентифікатором 0416271124 необхідно:

1. Перейти за посиланням <https://sis.nipo.gov.ua>.
2. Обрати пункт меню Сервіси – Отримати оригінал документу.
3. Вказати ідентифікатор електронного примірника цього документа та натиснути «Завантажити».

Уповноважена особа УКРНОІВІ

І.Є. Матусевич

27.11.2024

УКРАЇНА

(19) **UA** (11) **157809** (13) **U**
(51) МПК (2024.01)
H02K 9/00
B01D 35/00

НАЦІОНАЛЬНИЙ ОРГАН
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ
"УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ОФІС ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
ВЛАСНОСТІ ТА ІННОВАЦІЙ"

(12) ОПИС ДО ПАТЕНТУ НА КОРИСНУ МОДЕЛЬ

(21) Номер заявки: u 2024 00973	(72) Винахідник(и): Мінко Олександр Миколайович (UA), Шевченко Валентина Володимирівна (UA), Дунєв Олексій Олександрович (UA)
(22) Дата подання заявки: 26.02.2024	(73) Володілець (володільці): НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ", вул. Кирпичова, 2, м. Харків 2, 61002 (UA)
(24) Дата, з якої є чинними права інтелектуальної власності: 28.11.2024	
(46) Публікація відомостей про державну реєстрацію: 27.11.2024, Бюл.№ 48	

(54) ПОВІТРЯНИЙ ФІЛЬТР

(57) Реферат:

Повітряний фільтр містить прямокутний корпус із роз'ємною кришкою, в якому розташовані перфоровані фільтрувальні касети, які складаються із рамки та перфорованих фільтрувальних пластин з різною перфорацією та різним розміщенням цієї перфорації в просторі, які розміщені послідовно за напрямком руху атмосферного повітря. При цьому на нижній основі кожної фільтрувальної касети виконано напівциліндричний отвір з дзеркально відображеною різьбою на стінках та на нижній частині корпусу повітряного фільтра. Крім цього, верхня частина рамки фільтрувальної касети містить плоску прорізь для забезпечення монтажу/демонтажу перфорованих пластин. При цьому вищезгадані напівциліндричні отвори утворюють різьбовий канал, в який встановлено вісь з різьбою та маховиком для ручного обертання. На верхній основі фільтрувальної касети виконаний наскрізний перевернутий Т-подібний отвір, в який встановлено аналогічну за геометрією перевернуту Т-подібну направляючу рейку. Рейка закріплюється на роз'ємній кришці корпусу повітряного фільтра таким чином, щоб при обертанні згаданої осі відбувалось переміщення перфорованих фільтрувальних касет у просторі повітряного фільтра вздовж перевернутої Т-подібної направляючої рейки і змінювалась відстань між цими касетами у напрямку руху атмосферного повітря.

UA 157809 U

Фиг. 1

Корисна модель належить до області електромашинобудування та апаратобудування, зокрема до повітряних фільтрів електроенергетичного обладнання, наприклад повітряних фільтрів, які застосовуються у розімкненій системі охолодження (вентиляції) турбогенератора, для механічної очистки атмосферного (зовнішнього) повітря, що входить до турбогенератора.

5 Найближчим аналогом до запропонованої корисної моделі є повітряний фільтр, який містить сукупність перфорованих пластин з певною геометрією перфорації, або металеву сітку (Патент № 1600706. Патронний дротяний фільтруючий елемент, 01.01.1972 рік). При цьому, з'єднання пластин (або сіток) утворює повітряні канали різного перетину, що дозволяє механічно відділити зважені частинки бруду від повітря. Очистка повітря, що надходить до системи охолодження турбогенератора зовні, відбувається під час проходження повітря через ці перфоровані пластини або комірки сітки.

Найбільш істотними недоліками найближчого аналога є наступні:

1. За рахунок того, що відстань між перфорованими пластинами (або комірками сітки) є величиною сталою, нема можливості регулювання повітряного простору між перфорованими пластинами (або сітками), що не дає змогу змінювати гідравлічний опір потоку повітря на вході в робочу зону, по мірі того, як пластини (або сітки) забруднюються в процесі роботи фільтра при тривалому режимі експлуатації турбогенератора. Така особливість суттєво знижує ефективність експлуатації повітряного фільтра та призводить до виникнення аварійної ситуації з турбогенератором, на якому встановлений цей фільтр;

20 2. Повітряний фільтр, який складається з перфорованих пластин (або сіток), має жорстке з'єднання з корпусом фільтра, що не дозволяє знімати окремі або всі пластини (сітки) для їх очистки від забруднення або для заміни на нові. Це знижує ремонтпридатність, відновлення або можливість заміни повітряного фільтра під час експлуатації, що знижує надійність та безпечність експлуатації устаткування в цілому.

25 Перераховані вище недоліки знижують техніко-економічну ефективність, експлуатаційну надійність повітряного фільтра, загальний рівень його конкурентоспроможності.

В основу корисної моделі поставлена задача забезпечити просте регулювання (зміну) відстані між перфорованими пластинами (сітками), що забезпечить зміну гідравлічного опору потоку повітря, який рухається через пластини та в просторі між ними. Для поліпшення якості обслуговування, ремонтпридатності та заміни забруднених пластин під час експлуатації пропонується встановлення фільтрувальних касет, які зможуть переміщуватись в корпусі повітряного фільтра в напрямку руху потоку повітря та в яких можливе від'єднання перфорованої пластини від фільтрувальної касети без повного демонтажу фільтра.

35 Поставлена задача вирішується тим, що в повітряному фільтрі, що містить прямокутний корпус із роз'ємною кришкою, в якому розташовані перфоровані фільтрувальні касети, які складаються із рамки та перфорованих фільтрувальних пластин з різною перфорацією та різним розміщенням цієї перфорації в просторі, які розміщені послідовно за напрямком руху атмосферного повітря, згідно з корисною моделлю, на нижній основі кожної фільтрувальної касети виконано напівциліндричний отвір з дзеркально відображеною різьбою на стінках та на нижній частині корпусу повітряного фільтра, крім того, верхня частина рамки фільтрувальної касети містить плоску проріз для забезпечення монтажу/демонтажу перфорованих пластин, при цьому вищезгадані напівциліндричні отвори утворюють різьбовий канал, в який встановлено вісь з різьбою та маховиком для ручного обертання, а на верхній основі фільтрувальної касети виконаний наскрізний перевернутий Т-подібний отвір, в який встановлено аналогічну за геометрією перевернуту Т-подібну направляючу рейку, яка закріплюється на роз'ємній кришці корпусу повітряного фільтра таким чином, щоб при обертанні згаданої осі відбувалось переміщення перфорованих фільтрувальних касет у просторі повітряного фільтра вздовж перевернутої Т-подібної направляючої рейки і змінювалась відстань між цими касетами у напрямку руху атмосферного повітря.

50 На відміну від найближчого аналога, такі утворення в корпусі повітряного фільтра та перфорованих фільтрувальних касет дадуть можливість регулювати відстань між перфорованими пластинами, змінювати гідравлічний опір потоку повітря, що рухається наскрізь пластин та в між пластинчатому просторі, покращить можливість обслуговування, підвищить ремонтпридатність повітряного фільтра, полегшить очистку забруднених пластин або їх заміну.

Заявлена корисна модель пояснюється наступними кресленнями:

- на фіг. 1 зображено загальний вигляд повітряного фільтра в ізометрії, та позначено рух вхідного й вихідного повітря;

60 - на фіг. 2 показано вид (по стрілці А) з фіг. 1, передньої сторони повітряного фільтра, за напрямком руху зовнішнього повітря;

- на фіг. 3 показано переріз Б-Б (фіг. 2), на якому зображені перфоровані фільтрувальні касети на початку їх роботи та позначено напрямок руху повітря;

- на фіг. 4 показаний переріз Б-Б (фіг. 2), на якому зображено перфоровані фільтрувальні касети в проміжному або кінцевому стані роботи, залежно від ступеня забруднення перфорованих пластин, та позначено рух повітря;

- на фіг. 5 показано конструкцію перфорованої фільтрувальної касети (виносний елемент В, фіг. 3).

На фіг. 1 та фіг. 2 зображений загальний вигляд пропонованого повітряного фільтра, що містить прямокутний корпус 1 із роз'ємною кришкою 2; в корпусі розташовані перфоровані фільтрувальні касети 3 та встановлено різьбову вісь 4, на кінці якої є маховик для ручного оберту цієї осі. На фіг. 3 та фіг. 4 зображено різьбову вісь 4, перевернуту Т-подібну направляючу рейку 5 та відстань між перфорованими фільтрувальними касетами 3 в початковому стані роботи - L_1 та в проміжному або в кінцевому стані роботи L_2 . На фіг. 5 зображено перфоровану фільтрувальну касету 3, що складається із рамки 6 та перфорованої пластини 7 та містить напівциліндричний отвір 8, наскрізний перевернутий Т-подібний отвір 9 та плоску прорізь 10.

Корисна модель здійснює роботу наступним чином. В процесі експлуатації потужної електричної машини, наприклад турбогенератора, нагнітальний пристрій (вентилятор) електричної машини затягує зовнішнє (атмосферне) повітря через повітряний фільтр (див. фіг. 1., фіг. 3 та фіг. 4). На початку роботи перфоровані фільтрувальні касети 3 знаходяться на відносно невеликій відстані одна від одної (див. фіг. 3, розмір L_1). При такому положенні перфоровані пластини утворюють найточнішу фільтрацію повітря від механічного забруднення, але в такому положенні фільтр створює достатньо високий гідравлічний опір вхідному потоку повітря. Під час тривалої роботи машини, тож одночасно і повітряного фільтра, відбувається "заростання" прохідного перерізу перфорованих пластин (7) частками бруду (пил, дим, випари мастила тощо). В результаті цього суттєво підвищується гідравлічний опір потоку повітря на вході в фільтр, що призводить до нестабільної роботи системи охолодження (вентиляції) електричної машини. Це може привести до аварійного режиму роботи через значне перевищення температури зверх допустимих значень або навіть до пожежі.

За допомогою регулювання довжини повітряного простору між перфорованими фільтрувальними касетами (див. фіг. 3 та фіг. 4, розміри L_1 та L_2), яке здійснюється обертанням різьбової осі 4 навколо себе та переміщенням касет 3, за допомогою напівциліндричних отворів 8 із різьбовою поверхнею та ковзання перевернутого Т-подібного отвору 9, в касетах 3 по перевернутій Т-подібній направляючій рейці 5, яка розміщена на кришці 2 повітряного фільтра, змінюється гідравлічний опір потоку вхідного повітря (див. фіг. 3, фіг. 4, та фіг. 5). За рахунок такої зміни гідравлічного опору повітряний фільтр продовжує ефективно виконувати очистку зовнішнього повітря, що подається до електричної машини навіть при наявності "заростання" прохідного перерізу перфорованих фільтрувальних касет. Конструкція запропонованого повітряного фільтра передбачає можливість демонтувати забруднену перфоровану пластину 7 із рами 6 для очистки пластини або заміни її на нову в разі пошкодження. Монтаж та демонтаж перфорованої пластини 7 відбувається через плоску прорізь 10 в фільтрувальній касеті 3 після зняття кришки 2 з корпусу повітряного фільтра 1 (див. фіг. 5).

Таким чином, запропонована корисна модель за рахунок забезпечення можливості зміни відстані між перфорованими фільтрувальними касетами в корпусі повітряного фільтра в напрямку руху повітря дозволяє корегувати гідравлічний опір фільтра, підтримувати якість очистки повітря від механічних часток при різних стадіях забруднення перфорованих пластин, дозволяє подовжити термін роботи повітряного фільтра, збільшити час між чистками, час до необхідної заміни перфорованої пластини на нову.

Крім цього, корисна модель, дозволяє виконувати монтаж/демонтаж перфорованої пластини з фільтрувальної касети з метою її відчистки від механічного забруднення, або заміни її на нову, що покращує ремонтпридатність та відновлення повітряного фільтра після його тривалої експлуатації у складі турбогенератора, та істотно підвищує надійність й безпечність експлуатації устаткування в цілому.

Джерела інформації:

1. Осташевський М.О., Петренко О.М., Юр'єва О.Ю. Теплові розрахунки електричних машин: навч. посібник. - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2020. - 450 с. [Електронне видання]. [Електронне видання]. Адреса доступу: <http://surl.li/npmeu>

2. Шевченко В.П. Загальні питання розрахунку електричних машин змінного струму: навчальний посібник для студентів спеціальності 141 - Електроенергетика, електротехніка та

електромеханіка. - Одеська Політехніка, 2023. - 194 с. [Електронне видання]. Адреса доступу: http://dspace.op.edu.ua/jspu^itstream/123456789/13603/PrEm_full_23.pdf

3. Стецюк В.І., Власюк М.Ю. Моделювання теплових процесів електричних машин // Вісник Хмельницького НУ. Технічні науки. - 2020. - № 6. - С. 141-145. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vchnu_tekh_2020_6_23

4. ДСТУ 3493-96 Системи вентиляційні, фільтри повітряні. Типи і основні параметри. - 26 с.

5. Патент № 1600706 СРСР. Патронний дротяний фільтруючий елемент, 01.01.1972 рік.

ФОРМУЛА КОРИСНОЇ МОДЕЛІ

10

Повітряний фільтр, що містить прямокутний корпус із роз'ємною кришкою, в якому розташовані перфоровані фільтрувальні касети, які складаються із рамки та перфорованих фільтрувальних пластин з різною перфорацією та різним розміщенням цієї перфорації в просторі, які розміщені послідовно за напрямком руху атмосферного повітря, який **відрізняється** тим, що на нижній основі кожної фільтрувальної касети виконано напівциліндричний отвір з дзеркально відображеною різьбою на стінках та на нижній частині корпусу повітряного фільтра, крім того верхня частина рамки фільтрувальної касети містить плоску прорізь для забезпечення монтажу/демонтажу перфорованих пластин, при цьому вищезгадані напівциліндричні отвори утворюють різьбовий канал, в який встановлено вісь з різьбою та маховиком для ручного обертання, а на верхній основі фільтрувальної касети виконаний наскрізний перевернутий Т-подібний отвір, в який встановлено аналогічну за геометрією перевернуту Т-подібну направляючу рейку, яка закріплюється на роз'ємній кришці корпусу повітряного фільтра таким чином, щоб при обертанні згаданої осі відбувалось переміщення перфорованих фільтрувальних касет у просторі повітряного фільтра вздовж перевернутої Т-подібної направляючої рейки і змінювалась відстань між цими касетами у напрямку руху атмосферного повітря.

15

20

25

Фиг. 1

A

Фиг. 2

Фиг. 3

Фиг. 4

Фиг. 5